

ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЛЛЕДЖ–УНИВЕРСИТЕТ»

Непрерывное педагогическое образование в системе «колледж–университет», являясь наследием советской системы образования, продолжает выполнять свою функцию подготовки педагогических кадров на образовательном пространстве стран СНГ, в том числе и Республики Беларусь.

Будучи общим достижением образовательной практики стран-бывших советских республик, непрерывное педагогическое образование в рассматриваемой нами системе является частью наработанного десятилетиями опыта, целесообразность сохранения и дальнейшего развития которого не вызывает сомнений у исследователей данной проблемы, в том числе, российских и украинских ученых (Н.Ю. Борисова [1], В.Г. Кремень [3], Н.А. Шайденко [2], О.Л. Шквыр [4]). Так, О.Л. Шквыр [283], соглашаясь с В.Г. Кременем [41], рассматривает данный феномен как гарантирующий адаптацию системы высшего образования к меняющимся социально-экономическим реалиям и потребностям общества [4]; его дальнейшее развитие Н.А. Шайденко считает «наиболее перспективным для модернизации профессионального педагогического образования в контексте мирового образовательного опыта» [2, с. 187]; необходимость сохранения всех существующих уровней профессионального педагогического образования на основе обеспечения их преемственности Н.Ю. Борисова называет «одним из условий эффективной интеграции инновационной составляющей европейского образования в отечественную образовательную практику» [1].

Непрерывность образования в рассматриваемой системе практически реализуется в предоставлении выпускникам колледжа возможности получения высшего образования в сокращенные сроки. И выпускники колледжа действительно используют данную возможность, продолжая образование в университете.

С целью изучения причин получения выпускниками колледжа высшего образования и их мнения о профессиональных преимуществах, которые предоставляет педагогическому работнику получение высшего образования, нами было проведено анкетирование студентов Витебского государственного университета имени П.М. Машерова, получающих высшее образование в сокращенные сроки. Для реализации данной цели была разработана анкета, содержащая 10 вопросов закрытого типа, два из которых представляли собой ранговую шкалу и предполагали множественный выбор. Остальные вопросы предполагали единичный выбор из нескольких вариантов ответа.

Исследование проводилось с декабря 2019 по март 2020 г. в Витебском государственном университете имени П.М. Машерова в период сессии студентов со второго по выпускной (четвертый) курс, получающих высшее образование в сокращенный срок по специальностям «Дошкольное образование», «Начальное образование». Выбор данных специальностей был обусловлен, во-первых, тем, что они являются наиболее распространенными в интегрированной системе «колледж–университет», во-вторых, все обучающиеся по данным специальностям студенты имеют среднее специальное образование профиля «А – Педагогика» по одноименным специальностям колледжа. Репрезентативная выборка составила 112 человек (практически все студенты 2–4 курсов, обучающихся по указанным специальностям). Для обработки и интерпретации результатов были выбраны 105 анкет студентов, подтвердивших, что они работают в соответствии с получаемой специальностью.

Результаты анкетного опроса данной категории студентов показали, что, в большинстве своем, считая образование, полученное в колледже, «скорее достаточным» для работы по специальности, педагогические работники со средним специальным образованием не столь уверенно рассматривают его в качестве базы для профессионального и карьерного роста (рис. 1).

Рис. 1. Распределение мнения выпускников колледжа, обучающихся в ВГУ имени П.М. Машерова, о достаточности среднего специального педагогического образования

Выпускники колледжа заинтересованы в продолжении обучения с целью повышения уровня личностного развития, профессиональной компетентности, социального статуса, личной самооценки (рис. 2).

Рис. 2. Причины получения высшего педагогического образования выпускниками колледжей

Все респонденты заявили о собственной внутренней убежденности в получении высшего образования. О многом говорит и то, что решение о поступлении в университет большинство из них (60%) приняло именно в период получения среднего специального образования.

Опрошенные студенты согласились полностью или частично с тем, что сочетание практической педагогической деятельности с получением высшего образования по специальности способствует уменьшению периода профессиональной адаптации молодого специалиста, получению новых знаний, важных для педагогической деятельности, формированию профессионально значимых умений, навыков и личностных качеств (рис. 3). При этом все респонденты отметили в качестве преимущества получения ими высшего образования расширение общего кругозора, повышение культурного уровня, личностное развитие.

Рис. 3. Распределение мнения выпускников колледжа о преимуществах получения высшего образования

Обеспечивая возможность для студента сочетать трудовую деятельность по получаемой специальности с обучением в университете, система «колледж–университет» дает выпускнику колледжа возможность профессионально оценивать собственную педагогическую деятельность и оперативно применять в ней вновь полученные знания, развивает готовность осваивать и внедрять новшества, что полностью или частично подтвердили все опрошенные.

Немаловажно, что обучаясь в университете, выпускники колледжа демонстрируют заинтересованность в результатах учебы как в средстве совершенствования профессиональной деятельности. Это подтверждают, в частности, показатели успеваемости данной категории студентов. В таблице приведено сравнение годового среднего балла студентов педагогического факультета Витебского государственного университета имени П.М. Машерова, получающих высшее образование в заочной форме на основе общего

среднего образования и выпускников колледжа, обучающихся по интегрированным программам, в разрезе десяти лет.

Таблица

Средний балл успеваемости студентов по итогам учебного года

Учебный год	Средний балл успеваемости студентов	
	Студенты, получающие высшее образование на основе общего среднего	Студенты, получающие высшее образование после окончания колледжа
2010/11	6,7	7,5
2011/12	6,9	7,9
2012/13	6,7	7,4
2013/14	6,9	7,4
2014/15	7,1	7,5
2015/16	7,4	7,7
2016/17	7,4	7,8
2017/18	7,4	7,8
2018/19	7,4	7,9
2019/20	7,3	7,8

Таким образом, непрерывное педагогическое образование в исследуемой нами системе до сих пор сохраняет свою значимость. Предоставляя молодому педагогу возможность для профессионального и личностного роста, система «колледж–университет» оперативно снабжает систему образования мотивированными, квалифицированными кадрами, сочетающими практико-ориентированную подготовку, полученную в учреждении среднего специального образования с университетскими знаниями.

Литература

1. Бодров А.Н. Развитие концепции непрерывного профессионального образования // Научные исследования в образовании. 2012. № 10. С. 29-34.
2. Шайденко Н.А. и др. Модернизация российского педагогического образования: глобальный и национальный контексты. Тула: Тул. гос. пед. ун-т им. Л.Н. Толстого, 2013. 243 с.
3. Кремень В.Г. та ін. Вища освіта в Україні. Київ: Знання, 2005. 327 с.
4. Шквир О.Л. Досвід ступеневої підготовки майбутніх учителів початкових класів // Педагогічний дискурс. Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. Хмельницький, 2011. Вип. 9. С. 367-371.

